

F. M. DOSTOYEVSKIY “MA’SUMA” HIKOYASI TAHLILI XUSUSIDA

Iqboloy Fatxiddinova Faroxiddin qizi

Andijon davlat universiteti Filologiya va tillarni o`qitish

(o`zbek tili) ta`lim yo`nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6628996>

F.M.Dostoyevskiy qalamiga mansub "Ma'suma" hikoyasi 1876-77 yillarda yozilgan. Bu hikoya atoqli adibimiz Tohir Malik tomonidan tarjima qilingan. U insonni o`ylashga majbur qiladi. 41 yoshlik o`ta og`ir - vazmin bo`lgan, hayotda ko`plab qiyinchiliklarni boshidan kechirgan, buning uchun jamiyatni ayblovchi va undan o`ch olishni xohlovchi ofitser, garovchi. Ofitserning iztiroblari sababi, jamiyatning aybi nimada edi?

“Siz meni chetga surib chiqardingiz, siz odamlar, ha, siz meni jirkanch sukutingiz bilan oralaringizdan haydadingiz. Siz tomonga ehtiros va shiddat bilan intilishimga javoban bir umrga ranj-alam qaytardingiz...” (1)

Qahramonimiz o`zining vazmin fe'l-atvori bilan odamlar bilan yaxshi chiqisha olmagan, u qo`rqqoq bo`lmagan, lekin u yuqoridagi bu gaplarida ta'riflagan odamlaridek bo`lib qolgan edi o`zi ham - jirkanch sukut saqlovchi! U qaysi vaqtda jim turishni, qaysi vaqtda gapirishni bilmagan, hamma muammo shunda uning barcha o`y-fikrlari, gaplari ichida qolib ketadi, hamma ayb uning xayolparastligida, bunga o`zi ham iqror bo`lgan.

Orzularim uchun ranglar to`lib toshgandi. Orzularimga rang yetarli dedim, u esa kutib turadi dedim: rasvolik ham xuddi shunda – xayolparastligimda!(2)

Asar ofitserning o'zi bilan o`zi gaplashishi davomida bir qancha mavzular ochib berilishi orqali tasvirlangan. 41 yoshli ofitserning 16 yoshli Ma'suma xotining o'limi ustida o'zining butun hayotini muhokama qilgan, xotining o'limiga (o'zini derazadan tashlashiga) sabab qidirgan.

O, inson ongining samoviy qudratiga ming-ming ofarin – yarim lahzada boshimni qancha xayollar, qancha hislar to`lqini kezib chiqdi. (3)

16 yoshli Ma'suma qiz, hayoti juda og`ir. Ofitser e'tiborini tortgan narsa uning samimiyligi, qiyin ahvolda ham Mefistofelning so`zlariga (ilmga) qiziqishi. Ofitser qizni juda ko`p sinaydi, unga beg`ubor, sof mehr qo`yadi, buni *boshqa birovni sevib qolsang ham mayli edi, ko`chadan sizlarni baxtingizni ko`rsam bo`ldi edi* qabilidagi, faqatgina qiz tirik bo`lishini xohlashidan bilish mumkin. Lekin qiziqtirgan narsa ofitser hikoya boshida juda shijoatli bo`lib, har holda anchayin dadil harakat qilayotgan edi va o`zi bilan juda faxrlanar edi. Asarda ofitser obrazi o`zgaruvchan pozitsiyada bo`lib, uning bu sifatleri hikoya davomida yo`qolib boradi.

...kambag`allik nimalarga majbur qilmaydi - pulni qaytarib tashlamadi, oldi.(4)

Mehribon va mo‘min qizlar ko‘p qarshilik ko‘rsatolmaydilar, mayllarini butkul berib qo‘ymasalar-da, suhbatga chap berib ketolmaydilar: gapga xasis bo‘lganlari bilan savolingizga qisqa-qisqa javob beradilar. Savol qancha ko‘p bo‘lsa, o‘zingizning sho‘ringiz – javob borgan sari qisqaraveradi.(5)

Muallif ta’kidlaganidek, asarda mavhumlik ko‘p, to asarni tugatmaguncha siz ham nega xotini o‘zini o‘ldirdi deb o‘ylanasiz. Aybdor kim edi? Ofitsermi? Ma’suma o‘zimi? Kasallikmi? G‘ururmi? Hayotmi?

Ofitser oliyjanoblik qilib Ma’sumani ikki xolasidan, semiz baqqol qo‘shnisidan, kambag‘allikdan qutqardi. Lekin unga baxt beroldimi? Nega xotini o‘zgardi? Aybdor ofitser o‘zi emasmi? Axir ofitserga bir paytlar polkida qilishgan adolatsizlikni u ham xotiniga qilmadimi? Sukut saqlamaganida balki hammasi boshqacha bo‘larmidi?

Ofitserga chindan ham adolatsizlik qilishgan, u yerda boshqa ofitserlar ham bor ediku! Balki Yefimovich sababdir, avval ofitserligidan, keyin esa o‘zi qurmoqchi bo‘lgan, orzu qilgan oilasidan ayirgan ham Yefimovich-ku.

Lekin qiz " Siz o‘z o‘chingizni jamiyatdan olayapsizmi? " - deganida haq edi. Haqiqatan ham xuddi qiz kabi baxtsiz bo‘lgan garovchi o‘zining baxtsizligini, jamiyatdan siqib chiqarilganining alamini garovchi bo‘lib olmoqda edi. Qiz bir muhitdan qutulish maqsadida undan ham batarroq muhitga tushib qoldi. Hali murg‘ak bo‘lgan ongi bunchalik yuklarga, sitamlarga bardosh bera olmadi. U chindan ma’suma edi, juda oliyjanob, sodda va samimiy, shuning uchun ham o‘zini kechirolmagan. U shunday edi, eri kechirsa ham o‘zini o‘zi kechirolmasdi, kechirmadi ham. Balki eri uni shunday e’tiborsiz tashlab qo‘yganida u yashardi, ammo u bunday mehrga, sevgiga o‘zini munosib bilmadi, ofitser yana yolg‘iz qoldi...

Xulosa qilib aytganda, hikoyadagi barcha ko‘ngilsizliklar sababi — jur’atsizlik. Sukut saqlash bu yechim emas edi. Sukut saqlab hammasini ortga surishi bu jur’atsizlikdan edi, lekin hikoya boshida esa aynan jur’at bor edi ofitserda! Hikoya mavhum, uni o‘qib tugatguncha har xil yakunlar keladi o‘quvchi xayoliga, shu sabab hikoyani bo‘lib-bo‘lib emas bir vaqtda, bir maromda o‘qish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ф. М. Достоевский. Маъсума. Тошкент: Фафур Фулом, 1985.
2. Қ. Йўлдош. М. Йўлдош. Бадий таҳлил асослари. -Тошкент: Kamalak, 2016.